

ЖИЗНЬ И СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

LIFE AND CHANGE OF GENERATIONS IN THE CONTEXT OF SOCIAL DEVELOPMENT

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье исследуется методологический аспект межпоколенческого процесса цивилизационного (общественного) развития). В частности, уточняется понятие «поколения», учитывая большой разброс по этому поводу, и прежде в части того, какую продолжительность имеет одно поколение, исходя из жизненных пределов индивидов на определенном историческом этапе. Кроме того, в философско-социологической литературе нередко под поколением понимаются отдельные общности индивидов, где можно наблюдать схожие взгляды, убеждения к образу жизни, складывающимся социальным ценностям, каким-либо событиям, явлениям и т.д., однако общие признаки поколений трактуются по-разному. Обосновывается авторское видение по заявленной теме, в том числе обосновывается целесообразность введения категории «универсальное поколение».

The article examines the methodological aspect of the intergenerational process of civilizational (social) development). In particular, the concept of "generation" is being clarified, taking into account the wide variation in this regard, and above all in terms of how long one generation has, based on the life limits of individuals at a certain historical stage. In addition, in philosophical and sociological literature, generation is often understood as separate communities of individuals, where one can observe similar views, beliefs about life-style, emerging social values, any events, phenomena, etc., however, the common signs of generations are interpreted differently. The author's vision on the stated topic is substantiated, including the expediency of introducing the category "universal generation".

Ключевые слова: межпоколенческий процесс, развитие, общество, общность, возраст, ценности, государство.

Key words: intergenerational process, development, society, community, age, values, state.

Социально-интеллектуальная составляющая человеческого рода ставит человека на особое место среди млекопитающих, и в числе прочего это проявляется в его способности осознавать и определенным образом оценивать свое историческое существование. Этот процесс находит отражение в философских размышлениях наших предков, следы которых, впрочем, стали сохраняться со сравнительно недавних времен (чуть больше двух с половиной тысяч лет). Возможно, этим обстоятельством объясняется дефицит новых теорий в философии истории – так, М.Н. Чистанов отмечает: «В течение двадцатого века были последовательно дезавуированы базовые концепции философии истории: идея объективного

исторического процесса и общественного прогресса, неокантианская теория исторического познания, феноменолого-герменевтическая концепция внутреннего историзма субъекта, аналитическая философия истории. Последняя крупная попытка создать историческую эпистемологию на базе теории исторического нарратива заканчивается признанием иррационального характера последнего. В этих условиях новый шанс получают теории, основанные на эмпирически выводимых и проверяемых закономерностях» [1]. В этом контексте представляется перспективным философское направление, связанное с закономерностями смены и взаимосвязи поколений, посредством которых, собственно, человеческая цивилизация продолжает свое развитие, при этом, как пишет Т.А. Ростова, поколение есть результат «социального воспроизводства и один из основных его объектов, поскольку социальное воспроизводство связано со сменой носителей общественных отношений» [2, с. 38].

Здесь, пожалуй, можно только сделать одну оговорку, суть которой в том, что смена физических носителей (индивидов) общественных отношений не означает отрицания ценностей и культуры, выработанных предшествовавшими поколениями – напротив, именно этот фактор (трансформация социальных отношений на основе беспрерывно нарастающего их объема) является характерным для человеческой цивилизации. Вместе с тем в межпоколенческом процессе взаимосвязь различных факторов, определяющих его содержание, выглядит весьма противоречиво. Так, А.О. Стернин полагает, что «преемственность, выступающая как один из моментов реализации в общественном развитии закона отрицания, носит объективный характер» [3, с. 57]. С одной стороны, с этим нельзя не согласиться, поскольку и сам окружающий мир объективен, а с другой стороны, в рамках этой объективности не может не действовать и субъективное начало, которое проявляется во вполне осознанной деятельности как отдельного человека, так и объединений людей самого разного масштаба, начиная от семьи и заканчивая глобальным международным сообществом. И в этой объективности-субъективности передачи цивилизационных продуктов от одного поколения к другому, учитывая непрерывную динамику количественно-качественных изменений, представляется непросто выявить сам механизм данного процесса – достаточно указать, например, на то, что, несмотря на кажущуюся очевидность, не существует общепринятой трактовки понятия «поколение», причем, насколько нам известно, это касается не только философии, но и других наук.

Самое распространенное отграничение поколений друг от друга исходит из обыденной жизни людей, привыкших к патриархальной модели семьи: младшее поколение (условно дети до двадцати лет); среднее поколение (условно сорокалетние «отцы»); старшее поколение (условно шестидесятилетние «деды») [4, с. 10]. Однако такого естественно-возрастного деления явно недостаточно с точки зрения объяснения закономерностей передачи традиций, ценностей, материальной базы и прочих атрибутов (обобщенно – культуры) от предшествующего поколения к последующему. И если иметь в виду субъективный фактор, то, как правило, люди сплачиваются по убеждениям, идеям, интересам, потребностям, при этом такое «сплочение» есть результат определенных активных усилий человека, в частности, как показывает социальная практика, в пределах одного возрастного поколения всегда имеются представители разных интересов, в том числе разных воззрений о будущем общества. Наглядно это видно, например, по Гражданской войне: и на стороне красных, и на стороне белых были разновозрастные сторонники (так, в 1920 г. красному командиру Аркадию Голикову-Гайдару было 16 лет, а профессиональному революционеру П.Н. Лепешинскому – 52 года); и равным образом близкие по рождению и условиям жизни люди одной возрастной категории, в том числе члены одной и той же семьи, убивали друг друга («брат шел на брата»).

В этом контексте актуализируется вопрос о длительности одного поколения, который мы читаем ключевым и который мы затронем ниже. Следует заметить, что самое общее научное определение «поколения» сводится к тому, что это «звено или ступень в цепи про-

исхождения от общего предка, а межпоколенные отношения суть отношения между родителями и детьми, предками и потомками» [5, с. 85]. Для макросоциально-временного пространства использование такого подхода может быть приемлемым. Однако мы имеем ввиду более глубокие пласты межпоколенческих отношений. И в этой связи следует заметить, что в социальной философии вне семейно-генеалогического подхода понятие «поколение» как социально-историческое явление стало изучаться с середины XIX в. - вместе с расцветом западной классической философии. Исследовавшая взгляды философов того времени М.А. Исаева отмечает, что «в большинстве работ второй половины XIX в. смену поколений понимали как движущую силу исторического процесса, причину происходящих в истории событий (О. Конт, Ж. Дромель, Дж. Милль, Г. Феррари, О. Лоренц, Г. Рюмелин и др.). Заложенную в этих работах идею о существовании некоего биологически обусловленного ритма исторических изменений в 20-30-е годы XX в. развивали Х. Ортега-и-Гассет, Ф. Ментре, В. Пиндер и др. Однако после Второй мировой войны истолкование исторического процесса с биологической точки зрения перестало быть популярным» [6].

Что касается снижения интереса к биологическому объяснению смены поколений, то, на наш взгляд, это было обусловлено, с одной стороны, очевидностью биологического процесса (новые индивиды рождаются, а старые умирают, и это длится бесконечно), подкрепленной теорией Дарвина, а с другой стороны, невозможностью объяснить методами, связанными с биологией, кардинальные изменения в жизни человеческих сообществ, например, многопоколенческие вековые монархические отношения вдруг сменяются республиканским устройством. И хотя акцента на понятийном аппарате при этом не делалось, следует отметить преобладание точки зрения о том, что характер смены поколений определяется социальной активностью человека во второй половине его жизни, поскольку социальная энергия первой половины тратится на то, чтобы преодолеть уже сложившиеся ранее стереотипы. В целом учеными того времени была констатирована диалектическая связь в дихотомии традиции-новации, развивающейся однозначно-линейно, в частности, из работ немецкого философа К. Манхейма, активно издававшихся в 1930-е гг., интересна мысль о том, что смена поколений представляет собой прежде всего «передачу мыслей, интеллектуального достояния» [7, с. 96]. При этом практически у всех авторов Нового и Новейшего времени сквозит мысль об определенной конфликтности разных поколений; исключение составляет, очевидно, лишь период советского государства, где над философской мыслью довлела политико-идеологическая догма, не допускавшая конфликтности социума социалистического типа [8, с. 17]. По мнению И.М. Ильинского понятие поколения может рассматриваться с разных точек зрения: с точки зрения жизненного цикла индивидов; с точки зрения генеалогии – отношения родителей и детей; с точки зрения общественно-исторической структуры группового поведения – «социальные или политические поколения» [9].

Другой автор, А.И. Афанасьева, предлагает более цельный вариант, полагая, что под поколением следует понимать «объективно складывающуюся конкретно-историческую совокупность близких по возрасту и сформировавшихся в один и тот же исторический период людей, характеризующуюся специфическими демографическими чертами» [10, с. 21]. Здесь, на наш взгляд, ряд позиций недостаточно конкретизирована, например, не ясно, что значит «близки по возрасту», «один и тот же исторический период», какие имеются в виду интервалы, а ведь это имеет важное значение, учитывая ускоряющиеся темпы социальных перемен; не обозначены также, помимо демографических, иные признаки. Ю.А. Левада считает целесообразным выделять поколения в российской истории, исходя из следующих переломных исторических эпох и событий: 1905-1930 гг. – революционный перелом; 1930-1941 гг. – сталинская мобилизационная система; 1941-1953 гг. – военный и послевоенный период; 1953-1964 – «оттепель»; 1964-1985 гг. – «застой»; 1985-1999 – «перестройка» [11]. Подходы указанных авторов, как видно, схожи в своей концептуальной методологии, которая, однако,

уязвима тем, что в одних и тех же возрастных рамках, как мы отмечали, могут быть люди самых разных интересов, причем они могут взаимопереплетаться с иными ценностями и потребностями, и тогда вычленение одного поколения чрезвычайно затруднительно.

Например, в период той же Гражданской войны, согласно приведенным точкам зрения, нужно выделять не только поколения «красных» и «белых», если разделять поколения по политическим убеждениям, но и поколения «монархистов», «эсеров», «зеленых», «конституционалистов» и т. д. Но представители всех этих течений одновременно могут относиться к единому возрасту. И что тогда считать одним поколением? В.Т. Лисовский предлагает иную классификацию: «демографическое поколение (совокупность сверстников, образующих возрастной слой населения; антропологическое поколение (совокупность людей, имеющая общих предков); историческое поколение (временной интервалу между рождением родителей и рождением детей); хронологическое поколение (функционирует в определенный период времени); символическое поколение (общность свидетелей и участников определенных событий)» [12, с. 31]. Однако здесь нет ясности в том, по каким именно критериям выделяются указанные общности, называемые поколениями.

В практическом плане можно констатировать, что российские исследователи стали, след за зарубежными учеными, упрощать характеристики поколений, например, Е. Шамис и А. Антипов (работа 2016 г.) выделяют среди россиян «поколение победителей» (1900-1923 гг.), «молчаливое поколение» (1923-1943 гг.), «поколение беби-бумеры» (1944-1963 гг.), «поколение X – "летающие", "ребенок с ключом на шее" и др.» (1964-1984 гг.), «миллениумы» (1985-2003 гг.), «еще не определенное» (2004-2024 гг.); по мнению В.И. Пищик (2011 г.) есть основания выделять «информационное поколение» (1984-1999 гг.), «новое поколение» (2000-2015 гг.), Р.А. Долженко пишет (2015 г.) отмечает также «цифровое поколение», «нетерпеливое поколение», «ЯЯЯ-поколение» и т.д. Но такие попытки вряд ли продуктивны с точки зрения поиска научно обоснованных тенденций, поскольку такого рода поколенческие циклы выделяются в зависимости от предпочтений автора, и этот подход во многих случаях более уместен скорее в публицистике (где в последнее время популярно «поколение пехт») или в художественной литературе (например, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя), нежели в научных трудах.

И не случайно, как отмечается в литературе, «теория поколений подвергается обоснованной критике, а сам концепт поколение нередко называют стереотипом поп-социологии, который не учитывает индивидуальную неоднородность представителей одного и того же возраста, а также параметры самоидентификации и т.д.» [13, с. 123]. Как видно, подходов к пониманию категории «поколение» довольно много, и каждый имеет свои аргументы применительно к конкретному предмету исследования, и, как отмечает Х.Н. Садыкова, «каждое понимание термина "поколение" требует отдельного теоретического подхода» [14, с. 26]. Вместе с тем большое разнообразие подходов обуславливает необходимость выделить базовые признаки, позволяющие идентифицировать такое социальное явление, как «поколение». В этой связи заметим, что сущность этого явления совершенно очевидна, и заключается в том, что некие общности людей в силу объективных естественно-биологических циклов (рождение-развитие-смерть) сменяют друг друга, передавая по социальному наследству определенные цивилизационные продукты.

Динамика этого явления также очевидна, и имеет линейный характер – в соответствии с линейности времени, текущему хронологически от прошлого к будущему. Для характеристики этой сущности необходимым параметром являются возрастные границы поколения. Выше мы приводили различные варианты – они во многом условны, а иные умозрительны, поэтому нельзя не согласиться с тем, что «к одному поколению принадлежат люди, возраст которых помещается в некотором интервале, но последний не остается неизменным ... трудности определения границ поколения связаны с множественностью и противоречивостью его

социально-биологических критериев: сроки физического созревания юношества; средний возраст вступления в брак; время начала трудовой жизни» [15, с. 234]. В этой связи заслуживает внимания предложение немецкого ученого-статистика Г. Рюмелина рассчитывать «длину поколения», определяемую как разница между средним возрастом родителей и средним возрастом детей (иждивенцев) – эта цифра меняется, показывая темп исторических перемен [16, с. 17]; в современной России она составляет около тридцати лет. На наш взгляд, такой сугубо прагматический подход, с учетом цифровых технологий, может быть востребован в ближайшем будущем для анализа социально-экономического развития страны.

Однако для целей гуманитарного понимания поколения в настоящее время представляется необходимым применять другой подход, связанный с уточнением единицы измерения длительности одного поколения во взаимосвязи с соответствующей точкой отсчета. Дело в том, что смена поколений, подчиняясь временному закону, протекает непрерывно и дискретно, при этом одна дискретная единица, как видно из всеобщего консенсуса исследователей, равна одному году (выше мы видели, что все без исключения ученые используют именно эту единицу). Но в таком случае каждый новый год порождает новое поколение, и тогда возникает вопрос о том, как определять хронологические границы какого-либо поколения и обособить, вычленив его, учитывая, что ежегодно любое поколение смещается вперед и некоторым образом меняется (стареет). В контексте такого вопроса едва ли не все вышеприведенные характеристики конкретных поколений весьма относительны. Соответственно для их большей конкретизации требуется нахождение точки отсчета – в качестве таковой могут выступать разные факторы, но в любом случае не обойтись от привязки к временным и хронологическим параметрам. Мы полагаем наиболее логичным и целесообразным с возрастной точки зрения исчислять поколения по продолжительности жизни человека. Современные учетно-счетные технологии позволяют без особого труда определить среднюю продолжительность жизни для тех жителей (города, страны, континента, всего мира), которые родились в один и тот же год. Вот эта средняя продолжительность жизни и должна считаться «длиной поколения» – эти люди одновременно родились (в конкретно-годовом масштабе), жили в одно время, можно сказать, вместе, и ушли из жизни также одновременно (в средне-годовом масштабе).

Такую общность людей можно обозначать как «универсальное» поколение, основанное на возрастном критерии, и идентифицировать его по конкретному году рождения, например, поколение 1950 г.р., 2000 г.р. и т.д., такой тип поколения мы полагаем считать базовым для гуманитарных исследований. Исходя из такого подхода, одновременно живут представители многих поколений. Однако считать всех живущих ныне людей к одному поколению, на наш взгляд, нет оснований, поскольку тогда придется в одну общность включать как младенцев, так и глубоких стариков, которые в разное время родились, в разных условиях проживают и формируются как личности и в разное время уходят из жизни. Вместе с тем нужно иметь в виду, что каждое универсальное поколение в процессе жизнедеятельности имеет, помимо возраста, иные общие признаки, в том числе характерные для отдельных периодов жизни поколения. Например, родившихся в 1917 г. есть основания считать всецело «советским» поколением (время существования советского государства равно 74 годам) со всеми присущими советскому обществу чертами (коммунистическая идеология, атеизм, общественные фонды потребления, участие в пионерских и комсомольских организациях и т.д.).

В реальности таких цельных поколений, конечно, немного, ибо период каждого универсального поколения включает в себя различные события и явления, которые разделяют универсальное поколение на отдельные общности – составные части, причем как по хронологии, так и по отношению к классификационным критериям (событиям, явлениям), и каждое универсальное поколение в процессе своей жизнедеятельности изменяется, подтверждая всеобщий закон диалектики. Например, после 1991 г., когда распался СССР, в России про-

живали и проживают до сих пор представители нескольких поколений, но отношение к распаду СССР у представителей одних и тех же поколений разное – поддерживающих распад СССР, не поддерживающих или относящихся нейтрально (здесь поколений – по нашей методологии). Соответственно в рамках одного поколения могут выделяться ряд общностей, однако обозначать такие общности «поколением», как это нередко имеет место в литературе, мы считаем неправильным, ибо речь идет лишь о группах людей, объединяемых неким одним или несколькими факторами (например, сходной позицией по тому же распаду СССР), мнение которых изучалось в конкретный период времени, и эта же характеристика таких групп для другого периода уже будет неактуальна. На наш взгляд, полагаем, введение в научный оборот понятия «универсальное поколение», что, с учетом современных технических достижений, позволит, с учетом продолжающейся дискуссии [17-19], более строго отграничивать различные социальные группы, более эффективно изучать их признаки, и тем самым появиться больше возможностей для исследования самого процесса передачи цивилизационных продуктов от живущих людей к их потомкам, в закономерностях которого еще нет достаточной ясности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чистанов М.Н. О границах применимости теории поколений в современной философии истории // Гуманитарный вектор. 2017. № 3. С. 35-38.
2. Ростова А.Т. Концептуалистская интерпретация поколения как субъекта социального воспроизводства: дисс. ... д-ра философ. наук. Краснодар, 2019. 266 с.
3. Стернин А.О. Диалектика прошлого: Страницы воспоминаний. В 2 ч-х. Часть первая. М.: Канон, 1999. 57 с.
4. Левада Ю. Заметки о «проблеме поколений» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2. С. 10-17.
5. Социология молодежи / Отв. ред. В.Т. Лисовский. СПб.: СПбГУ, 1996. 460 с.
6. Исаева М.А. Поколение // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 265-270.
7. Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ. Л.В. Вольфсона, А.В. Дранова, С.В. Карпушиной; отв. ред. С.Я. Левит. М.: «Говорящая книга», 2010. 744 с.
8. Егоров В.К. История есть смена поколений, М., 1986. 253 с.
9. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. М.: Голос, 2001. 692 с.
10. Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений // Преемственность поколений как социологическая проблема. М., 1973. 295 с.
11. Левада Ю.А. Поколения XX века: возможности исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 5. С. 7-14.
12. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб.: Гуман. ун-т профсоюз, 2000. 508 с.
13. Дзахова Л.Х., Бадова Л.А. Эстафета поколений в элитологическом измерении // Власть. 2017. № 2. С. 116-123.
14. Садыкова Х.Н. Социокультурная детерминация преемственности в межпоколенческом взаимодействии (на примере населения Тюменской области): дис. ... канд. соц. наук. Тюмень, 2016. 239 с.
15. Краткий словарь по социологии / Под ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина. М.: Политиздат, 1988. 479 с.
16. Рюмелин Г. Что такое социальный закон? / Пер. с нем. И. Юровского. Одесса: Типогр. Исаковича, 1894. 32 с.
17. Когай А.Д. Цифровые поколения как целевые аудитории медиакоммуникаций: проблемы классификации и определения границ // Коммуникативные исследования. 2024. Т. 11. № 2. С. 235-252.
18. Солоненко А.А. Поколение 2 выбирает эко / А.А. Солоненко, М.С. Готовкина // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2024. № 1. С. 134-145.

19. Карабанова Н.В., Романенкова О.А. Живая память поколений // Финно-угорский мир. 2023. № 1. С. 115-121.

© Упоров И.В., 2024.